

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 98-101
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14252765)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14252765>

Gangguan Perkembangan Cakap Berbahasa Pada Anak 2-3 Tahun

Rosminah Harahap¹, Miranda Sari², Uswatuh Hasanah³, Dika Rianza⁴, Mardiah Hayat⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Nurul Huda, Oku Timur
Email: rosminah392928@gmail.com, sarimiranda0404@gmail.com, uswatunkyaa9@gmail.com,
dikarianza62@gmail.com mardiah@unuha.ac.id

Abstrak

Keterlambatan cakap bahasa anak usia dini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua baru maupun yang telah lama menjadi orang tua. Karena, jika anak usia dini sudah tidak diperhatikan cakap bahasanya, maka akan terus-terusan dibawa saat sudah dewasa dan menjadi tantangan atau kesulitan bagi orang tua untuk memperbaiki cakap bahasa anak tersebut. Masalah terlambat cakap anak juga bukan hanya kurangnya interaksi orang tua saja tetapi ada beberapa faktor-faktor yaitu 1. Faktor genetik 2. Faktor orang tua 3. Faktor lingkungan sekitar 4. Faktor kelainan anak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data dan pengamatan (Observasi) terhadap subjek yang dituju yaitu anak-anak berusia 2-3 tahun. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan dan menjelaskan faktor-faktor yang bisa membuat ke terlambatnya cakap berbahasa pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam perkembangan cakap bahasa anak itu sangat diutamakan, karena pendidikan dan perhatian dari orang tua dalam cakap bahasa anak sangat dalam mempengaruhi rangsangan bahasa yang tepat dan benar. Lingkungan yang memberikan interaksi dengan menggunakan bahasa atau kata yang baik dapat membuat cakap bahasa anak pun tidak terganggu sehingga anak tersebut mendapatkan bahasa yang baik dan tepat. Keturunan yang bisa juga membuat anak lambat dalam menerima bahasa karena tingginya hormon testosterone dan kelainan sangat membuat anak susah berinteraksi dengan teman karena cara bicara yang tidak jelas dan membuat anak tersebut menjadi dikit kosa kata dalam cakap bahasanya sehingga peran orang tua kembali lagi untuk anak tersebut membuat keyakinan dan kepercayaan diri terhadap anak tersebut. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya membuat lingkungan yang memberikan rangsangan bahasa yang cukup dan melibatkan dukungan aktif dari orang tua untuk membantu anak-anak berbicara dengan baik pada usia 2-3 tahun.

Kata kunci: *Gangguan berbahasa, perkembangan cakap, pada anak 2-3 tahun*

Abstract

Language delay in early childhood is something that must be considered by every new parent or parent who has been a parent for a long time. Because, if the language skills of early childhood are not given attention, it will continue to be carried over when they are adults and become a challenge or difficulty for parents to improve the child's language skills. The problem of children's late language skills is not only a lack of parental interaction but there are several factors, namely 1. Genetic factors 2. Parental factors 3. Environmental factors 4. Factors of the child's own disorders. This study uses a qualitative method by collecting data and observing (Observation) the intended subjects, namely children aged 2-3 years. The purpose of this study is to describe and explain the factors that can cause delays in language skills in children. The results of this study indicate that the role of parents in the development of children's language skills is very important, because education and attention from parents in children's language skills greatly influence the right and correct language stimulation. An environment that provides interaction using good language or words can make children's language skills not disturbed so that the child gets good and correct language. Heredity that can also make children slow in accepting language because of high testosterone hormones and disorders makes it difficult for children to interact with friends because of unclear speech and makes the child have little vocabulary in their language skills so that the role of parents returns to the child to create confidence and self-confidence in the child. This study emphasizes how important it is to create an environment that provides sufficient language stimulation and involves active support from parents to help children speak well at the age of 2-3 years.

Keywords: *Language disorders, speech development, in children aged 2-3 years*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Berbicara dan berbahasa pada dasarnya sama dengan bernapas secara alami, yang bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Namun jati diri kita sebagai “manusia” (homo spisens) akan hilang jika kita memikirkannya lagi, tanpa berbicara dan berbicara menunjukkan “kemanusiaan”

Seorang anak kecil yang baru umur 2-3 tahun memang sangat laah dalam perkembangan berbahasanya. Pada perkembangan bahasa anak lebih cenderung lama apalagi untuk yang usia 2-3 tahun. Karena, mereka masih memproses bahasa yang mereka dengar dari orang tua ataupun lingkungan sekitar. Tapi, kebanyakan orang tua lebih banyak menggunakan bahasa di depan anaknya yang tidak baku atau lebih ke bahasa lain. Anak pun jadinya susah dalam mencerna bahasa tersebut dan menjadi terbiasa pengucapan yang mereka dengar. Pembelajaran bahasa dimulai pada usia dini. Menurut Wardhana (2013), perkembangan bahasa anak pertama kali terjadi antara usia 0-3 tahun. Bayi menangis, seolah-olah bahasa itu berasal dari tangisan itu sendiri.

Montessori mengatakan bahwa usia 1,5 tahun hingga 3 tahun adalah waktu yang sensitif untuk perkembangan bahasa anak. Pada usia ini, kemampuan berbahasa anak berkembang dengan cepat. Namun, perkembangan bahasa anak tidak terbatas pada pendengaran orang tua dan lingkungannya. Beberapa anak mengalami perkembangan bahasa yang terlambat karena kelainan genetik dan kelainan genetik mereka sendiri.

Fungsi keluarga sangat penting untuk mendidik anak tentang kebutuhan berbahasa mereka, seperti berbicara, karena secara psikologis orangtua adalah yang pertama memberikan pendidikan kepada anak (Aurelia et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan faktor-faktor atau masalah perkembangan cakup pada anak usia dini yang mengalami keturunan genetik, orang tua, lingkungan sekitar dan kelainan pada anak itu sendiri. Dengan tujuan untuk menjadi pelajaran bagi orang tua luar sana agar menjadi pelajar yang pertama dalam perkembangan cakup anaknya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasilnya akan dipresentasikan secara deskriptif. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dan pengamatan (Observasi). Peneliti akan mencari referensi dari penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan perkembangan cakup bahasa anak, serta penelitian terkait lainnya (Creswell & Creswell, 2018). Supaya mengetahui gangguan cakup pada anak-anak usia 2-3 tahun. Data yang dikumpulkan ini melalui proses pengamatan (Observasi) pada anak, sehingga penelitian ini dapat menjelaskan dan memaparkan masalah perkembangan cakup berbahasa pada anak usia 2-3 tahun.

HASIL

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati atau mengobservasi langsung tiga anak yang memiliki gangguan cakup berbahasa berikut ini tabel yang disajikan berdasarkan pengamatan.

Tabel 1. Hasil Pengamatan Terhadap anak

NO	SUBJEK	Faktor Gangguan cakup berbahasa			
		Faktor I	Faktor II	Faktor III	Faktor IV
1.	Anak A	√	√		
2.	Anak B	√	√		√
3.	Anak C	√		√	

PEMBAHASAN

Faktor Genetik

Salah satu faktor genetik yang dapat mempengaruhi cakup bahasa pada anak usia dini adalah jenis kelamin. Jenis kelamin dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam berbicara karena tingginya kadar hormon testosteron pada masa perkembangan janin yang dapat mempengaruhi area otak anak bagian verbal yang dapat mengakibatkan keterlambatan cakup bahasa pada anak, karena hormon testosteron mendorong fokus lebih besar pada keterampilan non-verbal. Pada anak laki-laki kadar testosteron lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan.

Faktor orang tua

Gangguan cakup berbahasa pada anak pun bisa dikarenakan faktor orang tua bahkan sampai 50% gangguan cakup berbahasa pada anak. Karena kurangnya interaksi orang tua terhadap anak, maka dari itu orang tua harus lebih banyak mengajak anak berinteraksi dalam berbicara agar menjadikan anak tersebut sedikit memiliki peluang dalam mendengar dan menggunakan bahasa.

Selanjutnya orang tua mengajari anak model bahasa yang kurang baik salah satu contohnya setelah di amati anak A dan B yaitu kata "uuh" di artikan "luka" kata "yeyek" di artikan " kotor" kata "bobok" di artikan "tidur". Bisa dilihat dari pengamatan cakup anak A tersebut bahwasannya faktor orang tua sangat mempengaruhi gangguan cakup berbahasa pada anak.

Faktor lingkungan sekitar

Anak-anak dapat belajar berbicara dengan cara meniru dan merespon orang-orang yang ada di sekitarnya seperti yang telah dilihat dari pengamatan anak C. Jika mereka sering diajak berbicara, mendengar ucapan orang-orang, dan mendapatkan respons yang baik ketika mereka mencoba untuk berbicara, mereka akan lebih cepat memahami pola bahasa dan cara berkomunikasi. Anak-anak juga mengamati gerakan bibir, ekspresi wajah, dan intonasi suara saat kita mengucapkan kata. Penggunaan bahasa yang baik dan benar harus diperhatikan guna mendukung kemampuan berbahasa dan memperlancar cakup bahasa pada anak. Contoh: makan menjadi mamam, minum susu menjadi mik cucu

Faktor kelainan

Keterbatasan ucapan anak usia 2-3 tahun untuk ketrampilan berbahasa adalah akibat faktor internal yang mungkin bukan bawaan genetik. seperti cadel, gagap, dan sumbing. Gagap didefinisikan sebagai keterbatasan anak dalam menyingkronkan apa yang ingin disampaikan, seperti berbicara berulang kali sebelum kalimat selesai, karena lidah anak cadel lebih pendek dari biasanya. Terakhir, sumbing adalah gangguan fisik yang dialami anak-anak.

Anak-anak dengan gangguan ini biasanya memiliki alat ucap mereka (mulut) yang robek di bagian atas bibir mereka. Dalam hal ini, kecakapan berbahasa anak pasti sangat dipengaruhi. Menjadikan artikulasi atau pengucapan akan sulit dipahami. Seperti telah mengamati anak B, yang mengalami gangguan internal berupa cadel, dan menemukan bahwa dia menghadapi kesulitan untuk mengucapkan beberapa huruf. Seperti mengubah R menjadi L, mengubah "Rumah" menjadi "Lumah", dan sebagainya. Contoh tambahan dari anak yang mengalami gangguan kelainan gagap, di mana anak tersebut mengalami kesulitan dalam pengucapan dalam kondisi tertentu, yang membuatnya sulit untuk mengingat satu kata yang ingin diucapkan. Terakhir, penelitian terhadap anak-anak dengan kelainan Sumbing. Kelainan ini menunjukkan kelainan fisik pada bagian alat ucap, atau mulut, anak. Jika tidak ada gangguan lain, kelainan ini jelas merupakan salah satu keterbatasan kemampuan berbahasa anak.

SIMPULAN

Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti bahwasannya ada beberapa faktor gangguan perkembangan cakup pada anak usia 2-3 tahun. Yaitu terdapat faktor genetik dimana faktor tersebut dapat dilihat dari jenis kelamin anak-anak, faktor kedua yaitu faktor orang tua dimana peneliti menemukan faktor tersebut dikarenakan kurangnya interaksi antara anak dan orang tua, atau bahasa-bahasa orang tua yang salah saat mengajarkan anak dalam bercakap, lalu faktor selanjut yaitu faktor lingkungan sosial dimana lingkungan anak tersebut membuat menjadi lambat dalam cakup bahasanya, yang terakhir yaitu faktor kelainan peneliti mengamati faktor kelainan dapat berupa sumbing, gagap dan faktor ras menjadikan anak terganggu dalam cakup bahasanya.

SARAN

Terdapat saran yang bisa kita berikan yaitu bahwasannya peran orang tua dalam menjaga dan mengajarkan cakup, pada anak sangatlah berperan penting. Dimana suport dari orang tua serta waktu yang diluangkan orang tua untuk anak tersebut menjadi salah satu cara untuk anak tidak memiliki gangguan dalam cakup bahasanya, tidak terlalu mengabaikan anak dalam kegiatannya walaupun faktor-faktor yang lainnya juga sangat berpengaruh, tetapi jika orang tua memperhatikan anaknya maka faktor-faktor yang lain sangat kecil berpengaruh terhadap anak.

REFERENSI

- Aulina, C. N. (2019). Metodologi Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini. *Umsida Press*, 1-107.
- SAGE Publications, Inc.Krisna, A. Y. (2024). Faktor Keterlambatan Berbicara Pada Anak; Kajian Psikolinguistik Dalam Pembelajaran Bahasa. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 14(1), 67-72.